

Список литературы

1. Зырянова Н.А. Физиологическое состояние серебристых песцов при применении витаминного комплекса // в сборнике: Современные направления развития науки в животноводстве и ветеринарной медицине. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию кафедры «Технологии производства и переработки продуктов животноводства» и 55-летию кафедры «Иностранных языков». Тюмень: ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, 2019. С. 112-116.
2. Зырянова Н.А. Физиологическое состояние пушных зверей при скармливании витаминно-минеральной добавки «SEVIT» // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2014. № 3(26). С. 33-35.
3. Зырянова Н.А., Кузьмина Э.В., Солопов Н.В. Подкормка для зверей – патент на изобретение RUS 2325818 30.01.2004.
4. Кальницкий Б.Д. Минеральные вещества в кормлении животных. Л.: Агропромиздат : Ленингр. отделение, 1985. 207 с.
5. Плотицына Н.А. Повышение резистентности при паразитарной и инфекционной патологии лисиц (на примере отодектоза и трихофитии) // Диссертация. Тюмень, 2004 г. 144 с.

INDICATORS OF SULFUR AND NITROGEN METABOLISM IN THE BODY OF HEALTHY AND SICK FUR-BEARING ANIMALS WITH PARASITIC AND INFECTIOUS PATHOLOGY AGAINST THE BACKGROUND OF VITAMIN AND MINERAL FERTILIZATION

Zyryanova N.A.

FSBEI HE «State Agrarian University of the Northern Trans-Urals»

Keywords: diseases, body resistance, silver-black fox, vitamin and mineral fertilization, sulfur and nitrogen metabolism.

Abstract. The article presents the results of studies of the effect of vitamin and mineral fertilization on the content of sulfur, nitrogen and their ratio in the blood serum of healthy and patients with otodectosis and trichophytia of silver-black foxes. The occurrence and development of diseases is caused not only by the pathogenicity of the pathogen, but also by the state of the animal body, their susceptibility. The animal's body is the habitat of pathogens of these diseases, and has a significant impact on their pathogenicity. Of fur-bearing animals, foxes, arctic foxes, nutria, rabbits are the most susceptible, while minks and sables are the least susceptible. It affects mainly animals with low resistance, weakened, due to adverse factors [1].

For the treatment of co-occurring diseases, absolutely effective measures have not yet been identified, and there are practically no drugs that would be used for preventive and therapeutic purposes at the same time. Some of the drugs, according to a number of researchers, contributed to the cure of parasitic diseases in animals, and did not have a significant effect on diseases of fungal etiology. It was necessary to additionally process the animals, which ultimately led to additional material and physical costs. As a result, one of the main issues of parasitology and diseases of fungal

etiology is an in-depth study of a variety of issues necessary to solve the main practical task – to ensure the maximum level of not only treatment, but also prevention. The article presents the obtained positive data on improving the immunity of the animal body to these diseases, by introducing biologically active substances into the diet that contribute to a more complete use of the nutrients of the diet, as well as having a therapeutic ability. It is noted that in patients with the studied diseases of silver-black foxes, the blood content of total sulfur and total nitrogen is reduced, compared with healthy animals. The use of the proposed supplement contributed to an increase in both healthy and sick fur-bearing animals, the content of sulfur and nitrogen in the blood serum [5].

УДК 619:616.988:75:636.22/28

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Кожуховская В.В.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук»

Ключевые слова: крупный рогатый скот, вирус диареи, острая форма течения инфекции, подострая форма течения инфекции, хроническая форма течения инфекции.

Аннотация. Исследования проводили методом полимеразной цепной реакции в лаборатории молекулярно-генетических исследований в период с 2013 по 2021 год. Было исследовано 87 проб из 12 сельскохозяйственных организаций Уральского региона. Лабораторный анализ показал, что число биологических проб, содержащих РНК возбудителя вируса диареи крупного рогатого скота, составило 20,2 %.

В результате проведенного ПЦР-исследования в биологическом материале было обнаружено 18 % проб, в которых присутствовал геном возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота. В образцах от абортировавших коров в 62,5 % случаев присутствовал генетический материал возбудителя ВД КРС. В биологических пробах от телят была выявлена РНК возбудителя вируса диареи крупного рогатого скота в 37,5 % случаев.

Полученные результаты позволяют сделать выводы о циркуляции вируса диареи крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях Уральского региона.

Введение. В современном промышленном животноводстве остро стоит проблема инфекционных заболеваний крупного рогатого скота [2, 4, 5]. Среди множества вирусных и бактериальных инфекций значительное место занимает вирусная диарея крупного рогатого скота (ВД КРС) [1, 8, 10]. ВД КРС способствует значительным экономическим потерям на животноводческих предприятиях, которые складываются из преждевременной выбраковки животных, снижения молочной продуктивности коров, недополучения приплода и падежа молодняка [2, 3, 6, 7].

Вирусная диарея крупного рогатого скота – остро протекающее контагиозное заболевание, поражающее как молодняк, так и взрослых животных, характеризующееся абортами, бесплодием, эрозивно-язвенным воспалением слизистых оболочек, стоматитом, ринитом, лихорадкой, профузной диареей и поражением органов дыхания [9, 10]. Возбудитель – РНК-содержащий вирус рода *Pestivirus* семейства *Flaviviridae*. В актуальной научной литературе вирус диареи принято классифицировать на биотопы и генотипы [1, 4, 8, 10]. В настоящее время выделяют 2 основных антигенно различающихся штамма вируса диареи крупного рогатого скота – тип 1 и тип 2, кроме того, существуют НОВИ-подобные (атипичные) вирусы, которые относят к третьему типу. У каждого из основных генотипов вируса выделяют также подтипы, так, ВД КРС 1 типа делится на 20 подтипов, а ВД КРС 2 типа – на 5. Оба генотипа имеют одинаковый уровень патогенности, но вирус 2 типа имеет большую вирулентность и связан с высокими процентами смертности в популяциях крупного рогатого скота [4, 8, 10]. Для обоих генотипов вируса диареи крупного рогатого скота общим является субклиническое течение инфекции [1, 7, 8, 9].

Классификация по биотипам учитывает цитопатическое влияние вируса на культуры клеток, и в соответствии с этим определяют два биотипа вируса диареи – цитопатогенный и нецитопатогенный [1, 4]. Именно от сочетания генотипа вируса и его биотипа зависит клиническая картина заболевания, так, например, циркуляция нецитопатогенного ВД КРС 2 типа в популяции крупного рогатого скота часто сопровождается вспышками острой инфекции и геморрагическим синдромом [3, 7, 10]. Вирусы 1 типа, по мнению ряда авторов, связывают с остропротекающим и фатальным течением заболевания у взрослого поголовья скота [2, 3, 5].

Вирус диареи имеет повсеместное распространение. В популяциях крупного рогатого скота частота обнаружения специфических антител к возбудителю может достигать 90 %. На территории Российской Федерации регистрируют от 57 % до 90 % серопозитивных животных [2, 5, 6].

Цель исследований – провести анализ распространения вирусной диареи крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях на территории Уральского региона.

Методы исследований. Исследования выполнены в лаборатории микробиологических и молекулярно-генетических исследований ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках направления 160 Программы ФНИ государственных академий наук по теме: «Изучить структуру антигенного пейзажа возбудителей эмерджентных инфекций сельскохозяйственных животных, биологические особенности механизмов их взаимодействия с макроорганизмом» (№ 0773-2020-0001).

Выделение РНК возбудителя из биологического материала и постановку полимеразной цепной реакции в реальном времени проводили в соответствии с инструкциями производителя по применению тест-систем. В работе использовали диагностические наборы для выявления РНК *Bovine virus diarrhoea* (ООО «ИнтерЛабСервис», Москва).

Исследования в режиме реального времени осуществлялись с применением амплификаторов Rotor-Gene 3000 (Corbett Life Science, Австралия) и QuantStudio 5 (applied Biosystem, Сингапур).

Методом полимеразной цепной реакции в период 2013–2021 гг. было исследовано 87 проб биологического материала от коров и телят из 12 сельскохозяйственных организаций Уральского региона. При подозрении на вирусную диарею крупного рогатого скота от животных отбирали: кровь, кусочки паренхиматозных органов от абортированных плодов (легкие, печень, почка, селезенка, тонкий кишечник), плаценту, влагалищные смывы от абортировавших коров, смывы из носоглотки телят, патологический материал от павших телят (печень, сердце, селезенка, почка, тонкий кишечник).

Результаты исследования. По результатам исследования было выявлено, что число проб, содержащих РНК вируса диареи крупного рогатого скота, составило 18 %. Геном возбудителя ВД КРС был обнаружен в пробах биологического материала от коров, абортировавших на разных сроках беременности (62,5 %), а также от телят (37,5 %).

Биологические пробы от абортировавших коров, где было обнаружено присутствие РНК возбудителя ВД КРС, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Виды биологических проб от абортировавших коров с присутствием РНК возбудителя диареи крупного рогатого скота (n=10)

Из рисунка видно, что при досрочном прерывании беременности чаще всего на ПЦР-исследование поступали кусочки органов от абортированных плодов, их число составило 60 % от общего количества поступившего материала. Известно, что чаще всего вирусная диарея крупного рогатого скота у взрослых животных проявляется в латентных формах, и в большинстве случаев сопровождается абортами [1, 10].

Также, в 20 % случаев на исследование от абортировавших животных поступали смывы со слизистой оболочки влагалища и кусочки плацент.

Присутствие генов возбудителя ВД КРС в биологическом материале от телят было обнаружено в 66,7 % проб смывов с носоглотки и 33,3 % проб патологического материала (кусочки печени, сердца, почки, селезенки, тонкого отдела кишечника) (рис.2).

Рисунок 2 – Виды биологических проб от телят с присутствием РНК возбудителя диареи крупного рогатого скота (n=6)

Большая часть исследованного биологического материала, содержащего геном возбудителя, состояла из смывов с носоглотки от телят (66,7 %). В остальных случаях (33,3 %), при выполнении ПЦР-исследования геном ВД КРС был выделен из биоматериала от павших телят. Патологический материал включал в себя суспензию из кусочков печени, сердца, селезенки, почки и тонкого отдела кишечника.

Обсуждение и выводы. В результате проведенного ПЦР-исследования в биологическом материале было обнаружено 18 % проб, в которых выявлялся геном возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота.

В образцах от абортировавших коров в 62,5 % случаев присутствовал генетический материал возбудителя ВД КРС.

В биологических пробах от телят была выявлена РНК возбудителя вируса диареи крупного рогатого скота в 37,5 % случаев.

Полученные результаты позволяют сделать выводы о циркуляции вируса диареи крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях Уральского региона.

Для того, чтобы контролировать такое инфекционное заболевание, как ВД КРС, в сельскохозяйственных предприятиях необходимо проводить своевременные профилактические мероприятия. Один из этапов – клинко-лабораторные исследования разными методами, в том числе ПЦР-методом.

Метод ПЦР имеет высокую чувствительность и особенно эффективен при определении скрытых форм инфекций.

Список литературы

1. Батомункуев А.С. Респираторные инфекционные болезни крупного рогатого скота в Иркутской области // В сборнике: Климат, экология, сельское хозяйство Евразии Материалы VIII международной научно-практической конференции, 2019. С. 122-130.
2. Безбородова Н.А. Полимеразная цепная реакция в диагностике латентных, бессимптомных и хронических форм инфекционных заболеваний крупного рогатого скота // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2019, № 4. - С. 30-33.
3. Глотов А.Г. Выявление и филогенетический анализ вируса диареи крупного рогатого скота двух видов при вспышке болезни на молочном комплексе // Ветеринария, 2019, № 9. С. 13-18.
4. Донник И.М. Молекулярно-генетические и иммуно-биохимические маркеры оценки здоровья сельскохозяйственных животных // Вестник Российской академии наук, 2017, т. 87, № 4. С. 362-366.
5. Нефедченко А.В. Комплексный подход к определению этиологической структуры респираторных болезней крупного рогатого скота в молочных хозяйствах // Вестник Краснодарского государственного аграрного университета, 2017, № 1(124). С. 65-71.
6. Порываева А.П. Влияние специфической профилактики вирусной диареи крупного рогатого скота на сохранность молодняка // Ветеринарный врач, 2018, № 3. С. 24-27.
7. Порываева А.П. Комплексная программа биологической защиты и оздоровления сельскохозяйственных организаций от вируса диареи крупного рогатого скота // Рекомендации. Екатеринбург, 2019.
8. Порываева А.П. Методы клинико-лабораторной диагностики острых респираторных вирусных инфекций у крупного рогатого скота // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, 2017, № 3. С. 55-58.
9. Шкуратова И.А. Программы контроля инфекционных факторов, влияющих на репродуктивную функцию высокопродуктивных молочных коров // Ветеринария и кормление, 2020, № 2. С.54-57.
10. Ridpath J.F. Sequential exposure to bovine viral diarrhea virus and bovine coronavirus results in increased respiratory disease lesions: clinical, immunologic, pathologic, and immunohistochemical findings // J. of Veterinary Diagnostic Investigation, 2020, Vol. 32, № 4. P. 513-526.